

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ cBN - Al – Ti ПРИ ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ И ТЕМПЕРАТУРЕ

¹А.И. Альхименок, ²О. В. Игнатенко, ³А.Л. Желудкевич, ⁴В. С. Гончаров,
⁵В. С. Волошин, ⁶С. Ф. Паршутич

^{1,2,3,4,5,6}ГО НПЦ НАН Беларуси по материалаоведению, г. Минск, Беларусь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214180>

Аннотация. Кубический нитрид бора зарекомендовал себя как эффективный материал в инструментальной промышленности. Он является гетероатомным аналогом алмаза и обладает рядом схожих характеристик, таких как высокая твёрдость (второе место по твёрдости после алмаза) и отличная износостойкость. В некоторых аспектах кубический нитрид бора превосходит алмаз, включая термостойкость, которая в два раза выше, а также более высокую химическую инертность.

В данной работе изучалась система cBN - Al – Ti, при термобарическом воздействии. На первом этапе спекались образцы состава cBN и Ti, при различных температурах, а на втором образцы состава cBN – Al – Ti, при различном содержании титана. Удалось установить: что при увеличении температуры спекания выше 1500 °С, наблюдается активная реакция перехода cBN в hBN, а при содержании титана в смеси менее 25 %, весь свободный титан переходит в TiB₂.

Ключевые слова: кубический нитрид бора, нитрид бора, алюминий, титан, композиционные материалы на основе кубического нитрида бора.

Abstract. Cubic boron nitride has established itself as an effective material in the tooling industry. It is a heteroatomic analogue of diamond and shares several similar characteristics, such as high hardness (second only to diamond) and excellent wear resistance. In some aspects, cubic boron nitride surpasses diamond, including thermal stability, which is twice as high, as well as greater chemical inertness.

This work studied the cBN - Al – Ti system under thermobaric conditions. In the first stage, samples of cBN and Ti were sintered at different temperatures, and in the second stage, samples of the cBN – Al – Ti system were sintered with varying titanium content. It was found that when the sintering temperature exceeds 1500 °C, there is an active transformation of cBN to hBN, and when the titanium content in the mixture is less than 25%, all free titanium transforms into TiB₂.

Keywords: cubic boron nitride, boron nitride, aluminum, titanium, composite materials based on cubic boron nitride.

Введение

Кубический нитрид бора отличается высокой износостойкостью, а также высокой термостойкостью, что позволяет инструменту произведенному с использованием композиционного материала на основе кубического нитрида бора выдерживать значительные температурные нагрузки без утраты своих свойств. Это особенно важно при работе на высоких скоростях резания, где трение вызывает значительное нагревание режущих кромок.

Композиционные материалы на основе кубического нитрида бора привлекают значительное внимание научного сообщества и специалистов в области материаловедения. Эти материалы, помимо прочих свойств, демонстрируют исключительную твердость, которая делает их идеальными для обработки прочных и

трудноподдающихся резанию материалов, таких как закаленные стали, твердые чугуны и сплавы на основе никеля. Такие материалы востребованы в современных условиях, где возрастает потребность в повышении производительности, точности и скорости обработки.

Сегодня растет интерес к созданию композитных инструментальных материалов, способных не только работать в условиях интенсивного трения, но и эффективно переносить ударные нагрузки и вибрации, которые возникают в процессе резания. Благодаря своей уникальной структуре, композиты на основе кубического нитрида бора способны сохранять механические свойства и стабильность в самых суровых условиях эксплуатации.

Группа ученых из Китая синтезировала поликристаллический кубический нитрид бора (PCBN) при высокой температуре и высоком давлении [1], используя cBN, TiN, AlN и Ti в качестве исходных материалов. В ходе исследования изучались влияние содержания cBN (48–63 мас.%) и температуры спекания (1300–1600 °C) на состав, микроструктуру и механические свойства PCBN. Фазовый состав, микроструктуру и морфологию трещин на поверхности PCBN анализировали с помощью рентгеновской дифракции и сканирующей электронной микроскопии. Также были измерены плотность, микротвердость, вязкость разрушения и прочность на изгиб образцов PCBN. Результаты показывают, что фазовый состав образцов PCBN в основном представлен фазами BN, TiB₂, TiN и AlN. Практически весь Ti взаимодействует с cBN в процессе спекания, образуя TiN и TiB₂. При температуре спекания 1500 °C реакция завершается полностью. При увеличении содержания cBN с 48 до 63 мас.% относительная плотность, прочность на изгиб и твердость PCBN также возрастают. При температуре спекания 1500 °C и содержании cBN в 63 мас.% композит достигает следующих характеристик: относительная плотность 99%, прочность на изгиб 820,8 МПа, вязкость разрушения 6,6 МПа·м^{1/2} и микротвердость 3362 Hv. В другой работе [2] для создания композитов на основе кубического нитрида бора (cBN) под воздействием высоких температур и высокого давления использовали смесь AlN-Al-Ni. Были изучены состав, механические свойства и микроструктура образцов, подвергнутых спеканию при разных температурах. Рентгеновский анализ показал, что основными фазами в образцах были cBN, AlN, AlB₂ и интерметаллид AlNi. По мере увеличения содержания связующих компонентов с 11 до 17 мас.% микроструктура образцов становилась более плотной. При температуре 1500 °C относительная плотность перестала увеличиваться, что указывает на завершение реакции. При этой температуре образцы продемонстрировали высокие механические характеристики: прочность на изгиб составила 661 МПа, вязкость разрушения — 7,19 МПа·м^{1/2}, твердость — 47,92 ГПа, а коэффициент абразивостойкости — 2,99. При умеренном содержании связующих компонентов твердость и абразивостойкость материала достигла оптимальных значений. В результате анализа поликристаллического кубического нитрида бора (PCBN), полученного при различных объемных долях TiN и Al [3], с целью определения оптимального соотношения TiN и Al в смеси для производства композиционного материала на основе кубического нитрида бора. В качестве исходных материалов использовались cBN (размер частиц 14 мкм, чистота 99,9%), TiN (размер частиц 2 мкм, чистота >99%) и Al (размер частиц 12 мкм, чистота >99,8%). Исходные материалы подвергались термообработке в вакууме и температуре 850 °C в течение 3 часов, а затем спекались в кубическом аппарате высокого давления и температуры

(НРНТ). На основании данных о фазовом составе, твердости, плотности и микроструктуре было установлено, что уменьшение соотношения TiN : Al приводит к снижению твердости и плотности cBN, в то время как относительная плотность материала зависит от образовавшихся фаз и степени уплотнения после спекания. Авторы предположили, что оптимальное соотношение TiN для получения высококачественного cBN-компакта составляет 1:1~1:2. При таких условиях образцы демонстрируют однородную микроструктуру, более высокую относительную плотность и меньший износ при обработке на заданное расстояние.

При спекании порошков cBN, Al и Ti на шарнирном кубическом прессе при давлении 5,6 ГПа, температуре спекания 1550 °C и времени спекания 180 секунд [4], экзотермическая реакция cBN с Al и Ti привела к образованию продукта реакции AlN, который при высокотемпературных условиях перешел в жидкую фазу, растворил гексагональный нитрид бора (hBN), полученный при обратной реакции перехода cBN в hBN, и вызвал осаждение и рост зерен cBN, формируя связи cBN–cBN. Также авторы отметили, что при высоком давлении происходит дробление зерен cBN, и в спеченном поликристаллическом cBN обнаруживаются нанокристаллы cBN с частичным размером около 50–200 нм. Продукты реакции, такие как AlN, AlB₂, TiN и TiB₂, распределены по объему со средним размером 20–50 нм. Это объясняется тем, что во время реакции на поверхности зерен cBN происходит обратное превращение hBN, который затем растворяется в расплавленном катализаторе AlN, образованном рекристаллизацией и осаждением.

Интерес ученых по всему миру к изучению взаимодействия элементов системы cBN – Al – Ti при высоком давлении и температуре обуславливает актуальность данной работы и на сегодняшний день.

Материалы и методы

Эксперимент проходил в 2 этапа. На первом этапе изучались образцы состава cBN и Ti, при различных температурах 20, 1000, 1500, 2000, 2500 °C, в которых содержалось 50 мас.% cBN и 50 мас.% Ti, спекаемые на протяжении 60 секунд. На втором этапе изучались образцы состава cBN, Al и Ti имеющие различное содержание титана, 15, 20, 25 % и 20 мас.% Al, а также варьирующиеся содержание cBN, спекаемые на протяжении 60 секунд. Для получения гомогенных смесей они перемешивались в этиловом спирте в течении 2 часов. Затем сушились, формировались образцы и спекались методом высокого давления и температуры (НРНТ).

Суть метода заключается в создании давления и температуры при работе с контейнером под высоким давлением. Давление создается за счет сжатия контейнера с образцом в аппарате высокого давления, при заперении растекания материала контейнера кромками устройства. Температура достигается путем пропускания электрического тока через нагревательные элементы контейнера, выполненные из графитосодержащих материалов с высоким сопротивлением, что позволяет быстро получить высокую температуру в ограниченном объеме.

Анализ полученных образцов проводился с помощью рентгенофазового метода. Исследование фазовых превращений выполнялось на дифрактометрах ДРОН-3 и ДРОН-3М с использованием излучений $\text{CuK}\alpha$ и $\text{CrK}\alpha$ при комнатной температуре. Для устранения $\text{K}\beta$ -компоненты применялся графитовый монохроматор. Сканирование

проводилось с шагом не более 0,03 градуса и экспозицией не менее 5 секунд. Данные фиксировались в автоматическом режиме. Кристаллическую структуру анализировали методом полного профиля с использованием ритвельдовского анализа рентгеноструктурных данных.

Результаты и обсуждение

Анализ рентгенограмм экспериментальных образцов на первом этапе (рисунок 1) показал, что при температуре спекания до 2000 °С и высоком содержании титана в смеси (50%) титан сохраняет своё первоначальное состояние в образцах. При увеличении температуры спекания выше 1500 °С наблюдается активная обратная трансформация кубического нитрида бора в гексагональную форму, а также интенсивное образование боридов и нитридов титана. Предполагается, что для сохранения кубической структуры нитрида бора и обеспечения высоких физико-технических свойств композиционного материала температура спекания выше 1500 °С является избыточной.

Рисунок 1 – Рентгенограммы образцов полученных образцов полученных при температурах 20 °С(MIX), 1000 °С, 1500 °С, 2000 °С, 2500 °С

Из анализа полученных данных для проведения второго этапа эксперимента была выбрана температура спекания в 1500 °С.

Анализ рентгенограмм экспериментальных образцов на втором этапе (рисунок 2) показал, что в условиях эксперимента содержание титана оказывает значительное влияние на связывание зерен кубического нитрида бора. В образцах с содержанием титана 25% титан сохраняет своё первоначальное состояние, а при уменьшении его содержания в смеси весь свободный титан преобразуется в диборид титана.

Рисунок 2 – Рентгенограммы образцов полученных образцов с различным содержанием титана 15 %, 20 %, 25 %

Заключение

1. При увеличении температуры спекания выше 1500 °С происходит активная обратная трансформация кубического нитрида бора (сBN) в его менее стабильную гексагональную форму (hBN). Этот процесс сопровождается изменениями в фазовом составе материала, что приводит к снижению плотности и механической прочности. Помимо обратного превращения сBN, наблюдается интенсивное образование соединений титана с азотом и бором, в том числе боридов (TiB₂) и нитридов титана (TiN). Эти соединения образуются вследствие высокой химической активности титана при повышенных температурах, что приводит к взаимодействию титана с азотом и бором в смеси, и может существенно изменить структуру и свойства конечного композиционного материала, влияя на его твердость и термостойкость.

2. В образцах с содержанием титана 25% титан сохраняет своё первоначальное металлическое состояние, что способствует стабильности структуры и обеспечению прочности материала. В этом случае титан участвует в процессе спекания, но не подвергается значительным химическим изменениям, благодаря чему поддерживается его исходная форма. Однако при снижении содержания титана в смеси ниже 25% происходит полное преобразование свободного титана в диборид титана (TiB₂), который является стабильным химическим соединением. Это происходит из-за увеличенной химической активности титана при низких концентрациях, что способствует его реакции с бором. Образование диборида титана влияет на структуру и свойства материала, придавая ему новые механические характеристики, такие как повышенные термические и химические свойства, что может быть полезно для различных технологических применений.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Peicheng Mo, Jiarong Chen, Chao Chen, Qiaofan Hu, Xiaoyi Pan, Leyin Xiao, Feng Lin / Study on the composition, microstructure and mechanical properties of PCBN composites synthesized by TiN–AlN–Ti combined with cBN // *Journal of Materials Science* 57(14):1-10. September 2022
2. Liqiang Li, Yabo Zhao, Kun Sun, Huanli Ji, Dandan Feng, Zhihong Li / Composition, microstructure and mechanical properties of cBN-based composites sintered with AlN- Al-Ni binder // *Ceramics International* 2018
3. H. Xie, F. Feng, H.-J. Fang / Research on distribution ratio of binder compositions of cBN-TiN-Al sintered compact // *Jingangshi yu Moliao Moju Gongcheng / Diamond and Abrasives Engineering* 32(1):60-63 2012
4. Deng Wen-li, Deng Fu-ming, Liu Rui-ping, Zhang Peng, Ma Xiang-dong, Xu Zhi-hao / Interfacial bonding mechanism of high-pressure sintered Al-Ti-cBN composites // *Diamond & Related Materials*, volume 91, 2019, pages 29–33.